

**SBO RUSUMLI PAXTA XOMASHYOSINI QURITISH BARABANINI
YANGI KONSTRUKSIYASINI YARATISH****Abdusaidov Axadjon Abdug‘ani o‘g‘li**

Namangan to‘qimachilik sanoati instituti assisenti

axatjonabdusaidov1995@gmail.com**Adashboyev Davron Abdumajit o‘g‘li**

Namangan To‘qimachilik sanoati instituti assistenti

Dadamirzayev Doniyorbek Baxtiyor o‘g‘li

Izlanuvchi

Namangan muhandislik texnologiya instituti

doniyorbek.media.uz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada SBO rusumli quritish barabanini yangi konstruksiyasi taklif qilingan, bo‘lib bu jarayonda energiya sarfini kamaytirib tozalash samaradorligini oshirishga erishilgan.

Kalit so‘zlar: Paxta, quritish, tozalash, to‘rli baraban, issiqlik, shnek, ifloslik, quritish agenti, quvvat.

Abstract: In this article, a new design of a drying drum of the SBO type was proposed, as a result of which an increase in cleaning efficiency was achieved.

Key words: Cotton, drying, cleaning, mesh drum, heat, auger, dirt, drying agent, power.

Jahon bozorida ekologik toza hisoblangan paxta tolasidan tayyorlangan mahsulotlarga bo‘lgan ehtiyoj tobora oshib bormoqda. AQSH paxta milliy agentligining (NCC) ma‘lumotlariga qaraganda tashqi bozorga paxta tolasi yetkazib berish bo‘yicha Xitoy, AQSH, Hindiston, Pokiston, Braziliya hamda O‘zbekiston kabi davlatlar yetakchilik qilmoqda. Paxtani qayta ishlash, asosan AQSH, Xitoy va O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan texnologik uskunalarda amalga oshirilmoqda. Paxta hosilini yetishtirish hajmining barqarorligini saqlash va jahon bozorida xomashyo

raqobatbardoshligini oshirish uchun tola sifatini yanada yaxshilash eng dolzarb muamolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Jahon amaliyotida, paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonlariga, ishlab chiqariladigan mahsulotlarning sifat ko'rsatkichlariga ijobiy ta'sir etuvchi paxta xomashyosini quritishning yangi texnika va texnologiyalarini yaratish alohida ahamiyatga ega bo'lib bormoqda. Shu bilan bir qatorda yuqori namli paxta xomashyosini quritish eng dolzarb muammolardan biri hisoblanadi.

Quritish - paxta xomashyosini qayta ishlash texnologik jarayonining asosiy ishlab chiqarish operatsiyasi bo'lib, tolaning tabiiy xususiyatlarini saqlangan holda yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqarish va uskunalarning samarali ishlashini ta'minlashdan iborat.

Ishlab chiqarilayotgan mahsulotning sifati paxta xomashyosini saqlashga tayyorgarlik, saqlash sharoitlari va korxonalarda qayta ishlashga tayyorgarlikka bog'liqdir. Shu nuqtayi nazardan paxtani dastlabki ishlash texnologik jarayonining asosiy operatsiyasi paxta xomashyosini, ayniqsa mashina bilan terilgan paxta xomashyosini quritishdan iborat. Paxta tozalash korxonalarida paxta xomashyosini quritish muhim jarayonlardan biri hisoblanadi. Bunda paxtani quritishda turli rusumdagi quritish barabanlardan foydalaniladi. Bulardan 2SB-10, SBO va SBT quritish barabanlaridan foydalaniladi. Shnekli ta'minlagich (2) orqali nam paxta xomashyosi barabanga uzatiladigan joyning o'zidan quritish agenti ham barabanga uzatiladi. Paxta xomashyosi kurakchalar yordamida yuqoriga ko'tariladi va yuqoridan pastga tushish vaqtida ular orasidan quritish agenti o'tadi. Bunda quritish agenti issiqlikni nam xomashyoga berib, namlikni oladi va uni atmosferaga chiqarish mo'risi orqali chiqarib yuboradi. Paxta xomashyosi esa bir necha marta ko'tarilib tushgandan so'ng, ma'lum darajada quritilgach, barabandan chiqib ketadi. Bunda paxta xomashyosi barabanning oxirgi qismida o'rnatilgan kuraklar yordamida chiqarib yuboriladi. Baraban vali elektrodvigatel (10) va reduktor (9) bilan harakatga keladi. Quritkichda quritish agentining harorati 280°C gacha ko'tarilishi mumkin.

Bir qator olimlar paxta xomashyosidan namlikni chiqarib olish bilan birga undan iflos aralashmalarni ajratib olish masalasi ustida ham izlanishlar olib borishgan. Tadqiqotlarning olib borilishi natijasida 2SB-10 quritish barabani asosida SBO quritish barabani yaratildi (1-rasm).

SBO quritish barabanining 6,0 m boshlang'ich uchastkasi xuddi 2SB-10 quritish barabanining konstruksiyasi bilan bir xil, keyingi 3 metr uzunlikdagi uchastka po'lat to'rli yuzadan iborat bo'lib, uning atrofi qoplama bilan o'ralgan va pastki qismida ifloslikni olib ketuvchi vintli konveyer joylashtirilgan. Metall qoplamaning yuqori qismida issiq havo purkovchi soplo o'rnatilgan bo'lib, u orqali uzatilgan havo to'rli yuzani tozalash vazifasini bajaradi. To'rli yuzaga tiqilib qolgan iflosliklarni tozalash

maqsadida qoplamaning ichki tomonidan to'rli yuzaga bilan o'zaro ta'sirda bo'ladigan metall cho'tka joylashtirilgan.

1-shaxta; 2-shnek ta'minlagich; 3-sapfa; 4-baraban; 5-rolik; 6-kurakchalar; 7setka; 8-kojux; 9-quvur; 10-soplo; 11-metall cho'tka; 12- bunker; 13-shnek; 14mo'ri; 15-reduktor

. 1-rasm. SBO rusumli barabanli quritgich sxemasi

SBO quritish barabani texnik ko`rsatkichi

№	Ko`rsatkichlari	SBO
1.	Nam paxta xomashyosi bo'yicha ish unumi, kg/soat	10000
2.	Quritish agenti harorati, oS	250
3.	Tozalash seksiyasiga berilgan quritish agenti xarorati oS	60-80
4.	Parlangan namlik bo'yicha ish unumi, kg/soat	700
5.	Tozalash effekti (mayda ifloslik bo'yicha)%	40 gacha
6.	1kg parlangan namlik bo'yicha issiqlik sarfi, kJ/kg	8500
7.	Quritish agenti sarfi, m ³ /soat	18000- 20000
8.	Barabanning aylanishlar soni ayl/min.	11±1
9.	Ta'minlagich vintli konveyerning aylanishlar soni ayl/min.	155±5
10	Ventilyator VVD	1600
11.	O'rnatilgan quvvat: kVt	
	-barabanu chun	13
	-vintli konveyer uchun	1.5
	-ventilyator uchun	11
12.	Quritish barabaning o'lchamlari mm.	
	Baraban uzunligi	10000
	Baraban diametri, mm.	3200
	Eni, mm	3870
	Quritgich umumiy uzunligi, mm.	14900
	Balandligi, mm.	7970

13	Vazni, kg	11550
----	-----------	-------

SBO barabanli quritgich afzalliklari bilan bir qator kamchiliklarga ham ega. Quritish barabanlarida tolalarning eshilib qolish darajasi yuqori bo'lib, bu o'z navbatida tolaning sifat ko'rsatkichlarini pasaytiradi. Tadqiqotlar va tajribalar shuni ko'rsatdiki, shnekli ta'minlagich va paxta xomashyosini to'xtatib qoluvchi panjaralar tolalarning eshilib, tugilib qolishini 20 % gacha oshiradi. Paxta xomashyosining namligini va iflosligidan ajratish uchun bu barabanni o'ylab topishgan A.Parpiyev "Paxta xomashyosini quritish" kitobida batafsil tushuntirib berilgan. Uning kamchiligi issiqlik almashinuvining murakkab jarayoni, paxta xomashyosini quritishi uning samaradorligini, diagramma orqali keltirgan. SBO quritkichi plankalari 2SB-10 o'xshash ammo uning oxirgi qismiga tozalash shnegi qo'yilgani bilan ajratib turadi, biz yangi turdagi SBO quritkichining taklif etamiz. Bu SBO quritkichining ichki va tozalash sektsiyasini o'zgartirish hisobiga ixtiro qilingan.

Shu kunga qadar foydalanib kelingan ushbu katta og'irlikka ega bo'lgan bu SBO quritish mashinasiga juda katta elektr quvvati sarfi ketadi. O'zgartirilgan, ushbu mashinaning yangi konstruksiyadagisi esa dastavval kerak bo'ladigan quvvatga qaraganda kamroq quvvat talab qillnadi. Kam quvvat sarflash bu albatta mashinaning birinchi samaradorligidir. Darhaqiqat uzun va juda o'g'ir bo'lgan ishchi barabanni to'xtovsiz 360 gradusga aylantirib turish uchun ko'p quvvat sarflanadi. Taklif qilinayotgan yangi konstruksiyadagi quritish mashinasining barabanining ikkinchi samaradorligi bu – paxta xomashyosini quritish bilan bir vaqtda mayda ifloslikdan ham tozalashdir.

2-rasm Taklif qilinayotgan mashinaning chizmasi.

Yuqorida aytib o`tilgan muammolarni hal qilishdagi birinchi yechim- 10 metrlik ishchi baraban qo`zg`almas holatga keltiriladi va uning aylanish vazifasini esa barabanga ichki o`rnatilgan to`rli baraban bajaradi. Bunda to`rli baraban quritish barabani kabi 12 burchakli aylana holatda bo`ladi va 12 qator qoziqchalar bo`lib ular ma`lum bir qiyalikda o`rnatilgan bo`ladi. Negaki aylanish davomida xomashyo to`rli yuzaning tomonlariga urulishlar soni ko`payishi va natijada urulishlar sabab mayda iflosliklar to`rli aylanuvchi barabandan, qo`zg`almas umumiy baranning quyi qismiga tushadi. Tushgan iflosliklarni barabanning quyi qismidagi iflosliklarni chiqindi qutiga yo`naltiruvchi maxsus shnek orqali barabanning oxiriga yo`naltiradi. Barabanning oxirida maxsus mayda iflosliklar tushadigan quti bo`lib u ham ishchi kamera bilan birga berk holatda bo`ladi, bunday bo`lishining sababi umumiy baraban ichidagi issiqlikni saqlab turishdir. Chiqindi qutidagi mayda iflosliklar ma`lum hajm yoki og`irlikka yetganida shnek orqali tashqariga chiqarib yuboriladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytadigan bo`lsak bu SBO quritkichi paxta xomashyosini quritish tozalash jarayonida tozalash samaradorligini oshishi va elektr energiya sarfi kamayishi keyingi tozalash jarayonlariga katta yordam berib tolaning sifatli chiqishini ta`minlaydi xamda SBO quritish barabani kabi issiqlik sarfini yo`qotilishi yuzaga kelmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.M.Parpiyev "Paxta xomashyosini quritish" Toshkent -2009.
2. A.M. Parpiyev, M.Axmatov. "Tolali materiallarni quritish va namlash" ma'ruzasi kursi. Toshkent, TTESI-1999.
3. D.Dadamirzayev "Paxta xomashyosini quritish rejimining tozalash va jinlash jarayonlariga ta'sirini aniqlash" Pedagog journal maqolasi-2023.

